

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MÎTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

Dilorom SALOHIY,
filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Yaqin sharq tillari kafedrası
E-mail: dsalohiy@gmail.com;
diloromopa1959@umail.uz

NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI

For citation: Dilorom Salohiy. A SAMPLE OF ALLEGORY IMAGERY IN POEMS OF NIZAMI AND NAVOI. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 9-14

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11507826>

ANNOTATSIYA

Nizomiy Ganjaviy va Alisher Navoiyning sharq epik poeziyasini yangilashdagi badiiy-estetik va g'oyaviy tamoyillari xamsachilikda ikki xalq folklori manbalari istifodasiga borib taqaladi. Mutafakkirlar o'z asarlarida bevosita xalq og'zaki ijodiga va folkloriga ham murojaat etganlar. Shayx Nizomiy o'z adabiy muhitida birinchi dostonnavis sifatida, Alisher Navoiy esa temuriylar tamadduni davrining ijtimoiy faol ijodkori sifatida beshliklaridagi xalqona, sodda va donishmandona tafakkur ifodasiga, xalq folklorining o'lmas an'alariga katta ahamiyat berdilar. Nizomiy har bir epik dostonida ijtimoiy foydali ma'rifiy fikrlarini pand-nasihatarzida emas, balki xalq og'zaki ijodi va folklordan olingan badiiy timsollar vositasida ifoda etdi. Nizomiy dostonlari qadimgi afsonalar, miflar, pari va ruhlar obrazlari, turli xil mo'jizaviy epizodlar bilan to'lib tushgan g'arb ritmik romanlaridan keskin farq qiladi va realistik ruhi bilan ustun turadi. Nizomiy epik ijodi muayyan mavzu va bir qator obrazlar tizimi bilan uzviy uyushgan voqeband tafsilotlarga, xalq og'zaki ijodidagi matallar, rivoyatlarga boyligi bilan ham ajralib turadi.

Alisher Navoiy "Xamsa"sida ham xalqona hikoyat va rivoyatlarga asoslangan epizodlar, hayvonlar obrazlari vositasi bilan yaratilgan badiiy parchalar, ertaknamo mazmundagi hikmatlar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, buyuk "nazirai benazir"ning birinchi dostonida va hayotining so'nggi yillarida yaratgan "Lison ut-tayr" dostonida shoirning xalqona rivoyatlar, matallar, masallar va ertaklar syujetlariga murojaat etganligi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Kalit so'zlar: epik poeziya, uslub, romantizm, hayotiylik, xalqchilik, Rostravshan, it, bo'ri, sher, daraxt.

Дилором САЛАХИЙ,
доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Кафедра ближневосточных языков

E-mail: dsalohiy@gmail.com;
diloromopa1959@umail.uz.

ОБРАЗЕЦ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ПОЭМАХ НИЗАМИ И НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Художественно-эстетические и идейные принципы эпического творчества Низами Гянджеви и Алишера Наваи способствовали возобновлению многовековых традиций восточной поэзии. В своих пятерицах два гениальных мыслителя использовали фрагменты из источников устного народного творчества и фольклора двух народов в своеобразном творческом стиле. Низами Гянджеви как первый мастер эпического стиля в своей литературной среде, Алишер Наваи как видный творческий и государственный деятель эпохи тимуридского ренессанса в своих творениях обращались к мудрому народному мышлению, немеркнувшим традициям фольклора. Шейх Низами в каждой своей поэме обращался непосредственно к фольклору или созданиям устного народного творчества для выражения своих социально полезных мыслей. Свою идейную замысль он чаще выражал не наставлениями, а живыми эпизодами и образами из народного творчества. Поэмы Низами явно отличаются от рыцарских романов европейского ренессанса, где привалируют образы ангелов, демонов, фей и сцены чудес. В поэмах великого мастера слова древние сказания и мифы используются с реалистическим пафосом, в человеколюбивом духе. Отличительной чертой эпического стиля Низами является то, что он использует материалы из устного народного творчества в совокупности с образами разнообразной, широкомасштабной сюжетной линии.

В «Хамсе» Алишера Наваи также занимают важное место эпизоды из устного народного творчества и притчи, отрывки с образами животных, элементов из флоры и фауны. Великий мыслитель в первой поэме своей пятерицы и в духовно-просвещенческой поэме «Лисон ут-тайр» («Язык птиц») наиболее образно выражает высокие нравственные идеи посредством художественных эпизодов из фольклора и фрагментов из народных сказаний. Исходя из этого следует сделать вывод, что народная мудрость из сокровищницы устного народного творчества и фольклора была живым, не иссекаемым источником, питавшим многогранное творчество двух гениев истории человечества.

Ключевые слова: эпическая поэзия, стиль, романтизм, реальность, народность, Ростравшан, собака, волк, лев, дерево.

Dilorom SALOHİY,

doctor of philological sciences, professor
Samarkand State Institute of Foreign Languages

Department of Middle Eastern Languages

E-mail: dsalohiy@gmail.com;

diloromopa1959@umail.uz.

A SAMPLE OF ALLEGORY IMAGERY IN POEMS OF NIZAMI AND NAVOI

ANNOTATION

The conclusion of the Artistic-aesthetic and ideological principles of the epic work of Nizami Ganjavi and Alisher Navai contributed to the resumption of centuries-old traditions of Eastern poetry. In their fives, two brilliant thinkers used fragments from the sources of oral folk art and folklore of the two peoples in a kind of creative style. Nizami Ganjavi as the first master of epic style in his literary environment, Alisher Nawai as a prominent creative and statesman of the Timurid Renaissance in his creations turned to wise folk thinking, undying traditions of folklore. Sheikh Nizami in each of his poems addressed directly to folklore or the creation of oral folk art to express his socially useful thoughts. He often expressed his ideological idea not with instructions, but with

live episodes and images from folk art. Nizami's poems are clearly different from the chivalrous novels of the European Renaissance, where images of angels, demons, fairies and scenes of miracles are buried. In the poems of the great master, the words of ancient legends and myths are used with realistic pathos, in a humane spirit. A distinctive feature of Nizami's epic style is that it uses oral folk art, combined with images of a diverse, wide-ranging storyline.

In "Hamsa" Alisher Navai also occupy an important place episodes of oral folk art and parables, excerpts with images of animals, elements from flora and fauna. The great thinker in the first poem of his five and in the spiritual-enlightenment poem "Lison ut-tyre" ("The Language of Birds") most figuratively expresses high moral ideas through artistic episodes from folklore and fragments of folk tales. On this basis it should be concluded that folk wisdom from the treasury of oral folk art and folklore was a living, unexhaustable source, nourishing the multifaceted creativity of two geniuses of human history.

Keywords: epic poetry, style, romanticism, reality, people, Rostravshan, dog, wolf, lion, tree.

Buyuk Shayx Nizomiy Ganjaviy va Ulug' Amir Alisher Navoiyning sharq epik poeziyasini yangilashdagi badiiy-estetik va g'oyaviy tamoyillari qanday xususiyatlar bilan ajralib turar edi, degan savolning bir jihati xamsachilikda ikki xalq folklori manbalari istifodasiga borib taqaladi. Mutafakkir allomalar o'z davrlari poeziyasi an'analari qolipiga sig'magan asarlarida bevosita xalq og'zaki ijodiga va folklorga ham murojaat etar edilar. Ular, avvalo, o'z ijtimoiy fikrlari, g'oyaviy maqsadlarini badiiy ifoda etish uchun janr va mavzu tanlashda g'oyat katta mas'uliyat his etdilar. Shayx Nizomiy o'z adabiy muhitidagi birinchi dostonnavis sifatida, Alisher Navoiy esa temuriylar tamadduni davrining ijtimoiy faol va hozirjavob ijodkori sifatida asarlaridagi xalqchilik negizlariga, xalqona – sodda va donishmandona – tafakkur ifodasiga, xalq folklorining o'lmas an'alariga katta ahamiyat berdilar. Nizomiy har bir epik dostonida o'zining ijtimoiy foydali ma'rifiy fikrlarini quruq pand-nasihatchilik tarzida emas, balki xalq og'zaki ijodi va folkloridan olingan badiiy timsollar vositasida ifoda etdi. Shu nuqtayi nazardan uning ijodiy uslubi insonda kamolot timsolini, yetuk go'zallik sirlarini ko'rishga intilgan Yevropa Uyg'onish davri ijodkorlari uslubiga yaqin turadi. Bu sohada Bertelsning ham fikrlari mavjud: "... если формально поэмы Низами ещё носят все признаки средневековой литературы, то в построении они уже значительно ближе к лучшим созданиям европейского Ренессанса" (Tarjimasi: "...agar Nizomiy dostonlarida shaklan o'rta asr adabiyoti ta'siri sezilsa-da, ular tuzilish jihatidan Yevropa Renessansining ajoyib namunalariga ancha yaqin turadi") [2.,182]. Ammo, bu erda shuni qayd etish lozimki, Nizomiy dostonlari qadimgi afsonalar, miflar, pari va ruhlar obrazlari, turli xil mo'jizaviy epizodlar bilan to'lib toshgan g'arb ro'zari romanlaridan keskin farq qiladi va realistik ruhi bilan ustun turadi. Nizomiy epik ijodi muayyan mavzu va bir qator obrazlar tizimi bilan uzviy uyushgan voqeaband tafsilotlarga, xalq og'zaki ijodidagi matallar, rivoyatlarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Mavzu sharhi yoki syujet ifodasi bilan kifoyalaniq qolmay, dostonlarga ham folklor unsurlarining kiritilishi shoir badiiy yaratmalarida ijodiy metodining o'ziga xos xususiyatlari ko'rinishidan boranlik beradi.

Nizomiy ijodida Navoiydan farqli o'laroq diniy-mistik mulohazalarning ham bayon etilishi ijtimoiy hayot va davr xususiyatlaridan kelib chiqib baholanishi mumkin. Buyuk beshlikning birinchi dostoni bo'lmish «Maxzan ul-asror» maqolalarida «Dunyoning bevafoqligi», «Qiyomatning azob-qiyonoqlari» kabi diniy-mistik tafsilotlar singdirilgan hikoyatlar ham bor. Ushbu hikoyatlarda devu-pari, jin, sehrgar kabi mistik obrazlarga asar sujeti va kompozitsiyasi mukammalligi nuqtayi nazaridan muayyan vazifa yuklangan. Buyuk beshlikning bahromnomasida ham ulug' shoir Firdavsiy ta'sirida o'zining "Haft paykar"ni afsona va rivoyatlar bilan badiiy jihatdan boyitishga intiladi: "Biroq Firdavsiy tasvirida Bahrom ko'proq afsonaviy sarguzashtlarning, turli mo'jizalarning mislsiz bir qahramoni sifatida gavdalanadi. Nizomiy esa Bahromning shon-shavkatiga, podsho sifatidagi ijobiy va salbiy tomonlariga katta e'tibor berib, adolatparvarlik va xalqparvarlik g'oyalarini ilgari suradi" [3.,47].

Ma'lumki, "Haft paykar" kompozitsion tuzilishi bilan Nizomiyning boshqa dostonlaridan farq qiladi, doston xalq ertaklari kabi "hikoya ichida hikoya" usulida yaratilgan. Asar Bahrom haqidagi

qoliplovchi hikoyani va uning syujeti tarkibiga kirgan dunyoning etti go‘zali hikoyalari va etti mahbus sarguzashtlarini o‘z ichiga oladi.

Nizomiy oliyjanob insoniy fazilatlar targ‘ib qilingan ma‘rifiy g‘oyalarini g‘oyat qiziqarli hayotiy hikoyatlar keltirish bilan ziynatlaydi. Dostonning g‘oyaviy asosini tashkil etgan yetti malika hikoyatlaridan so‘ng ham shoh Bahromning sarguzashtlari davom etadi. Endi u vaziri Rostravshanning jabr-zulmi tufayli zindonga tashlangan yetti mahbus sarguzashtlarini eshitadi. U bir cho‘ponning donishmandona so‘zlari tufayli vazirning qabih xiyonatidan va raiyatga qilgan zulmidan xabar topadi. Vazirning “Rost” (to‘g‘ri) ham, “ravshan” (yorqin) ham emasligiga amin bo‘ladi. Dostonda tasvirlanishicha, shoh Bahromning aysh-ishrat girdobiga tushib qolganini eshitgan Xitoy hoqoni Eronga hujum qilmoqchi bo‘ladi. Ammo shoh Bahromning na qo‘shini qolgan, na xazinasini. Xiyonatchi va munofiq vazir shohning irodasizligidan foydalanib, el-yurtini, davlat xazinasini talon-taroj qiladi:

To dar in mamlakat ba andak sol,
Hech kasro na mulk mondu na mol.
Hamero Rostravshan az kamu besh,
Bisitud az baroyi rishvai xesh ... [4.,41]

Ammo bu bilan ham qanoatlanmagan vazir Xitoy hoqoni bilan til biriktirib, endi davlatga xiyonat qiladi. Mutafakkir shoir voqealar kulminatsion rivojini oddiy xalq merosidagi folklor an‘anasi uslubida yechimga keltiradi. U bir ertak vositasida shoh Bahromni fojidan ogohlantiradi.

Ovga chiqqan shoh Bahrom bir yerda dam olmoqchi bo‘ladi va nogahon bir qiziq manzaraning ustidan chiqadi. Bir daraxtga katta cho‘pon iti boshi yuztuban qilinib, oyoqlaridan osib qo‘yilgan edi. Shoh bu manzaradan nihoyatda taajjublanadi. Shu atrofda qo‘ylarini boqib yurgan cho‘ponni chaqirib, ko‘rib turgani g‘aroyib hodisaning sirini bilmoqchi bo‘ladi. Cho‘pon bu it uniki ekanligini, xiyonati tufayli shunday jazoga tortilganligini bayon etadi. Cho‘pon shohga qo‘riqchi itning avval boshda juda sadoqatli, qo‘rqmas, jasur, chin ma‘noda qo‘ylar podasining posboni bo‘lganligini so‘zlaydi. Cho‘ponning itiga bo‘lgan ishonchi shu darajaga yetadiki, ko‘pincha podani uning yolg‘iz o‘ziga qoldirib ketadigan bo‘ladi. It xojasi ishonchini oqlay boradi. Ammo, ma‘lum muddat o‘tgach, cho‘pon razm solsa, podada qo‘ylar soni kamayib boryapti. Tashqi dushmanidan xavotir olmasa ham bo‘ladi, sadoqatli iti dushmanini podaga yo‘latmaydi. Shunda cho‘pon iti haqida hech qanday gumonga bormay, ahvolni xufyona kuzatishni niyat qiladi. Ertasi kuni o‘zini dashtdan ketgan kishiga solib, biroz vaqtdan so‘ng orqasiga qaytadi va ko‘rinmas bir erdan atrofni, podasini kuzata boshlaydi. Ma‘lum muddat o‘tadi. Cho‘pon razm solsa, uzoqdan bir katta urg‘ochi bo‘ri sekin podaga yaqinlasha boshlaydi. Cho‘ponning “sadoqatli iti” uni ko‘rishi bilan yugurib oldiga boradi va bo‘ri bilan “ishq o‘yinlari”ni boshlaydi. Visol shavqi bosilgach, bir chetga o‘tib uyquga ketadi. Bundan foydalangan bo‘ri podaga tashlanadi va eng semiz, katta qo‘ylardan bir nechtasining bo‘g‘ziga chang soladi, qo‘ylarga qirg‘in keltiradi. Nafsi qongach, kelgan yo‘liga qaytib ketadi. Bu holatni ko‘rgan cho‘ponga barcha sir ayon bo‘ladi va u xiyonatkori itni oson o‘limga emas, shu tariqa mashaqqatli, azobli o‘limga mahkum etadi.

Hikoya shohga qattiq ta‘sir qiladi. U o‘zining xazinasini bo‘shab qolganligi, mamlakati ahvoli ham nochor bo‘lib borayotganligi sabablari haqida tafakkur qiladi. Donishmand shoh cho‘ponning bu masali aynan uning o‘zi uchun to‘qilganligini, uni o‘z ichidagi xavfdan ogohlantirish uchun o‘ylab topilganligini idrok etadi. Vaziriga nisbatan qalbida shubha o‘yg‘onadi. Haqiqatan ham, saroyga qaytib vazirni qamatgach, qamoqdagilarni birma-bir so‘roq qilib, uning xuddi cho‘pon itiga o‘xshash xiyonatkoriqligini bilib oladi. Bu orada vazirning Hoqon bilan til biriktirganligi ham oshkor bo‘ladi. Shohning oqilona tadbirlari natijasida Hoqon Eronga yurishini to‘xtatadi, shohning o‘zi aysh-ishratdan voz kechadi, davlat ishlari bilan jiddiy shug‘ullanadi.

Shayx Nizomiy dostonida keltirilgan ushbu masal amirlik rutbasidagi davlat arbobi bo‘lmish Alisher Navoiy ijodiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi va ulug‘ shoir nazirai benazirining birinchi dostoni bo‘lmish “Hayrat ul-abror”ning “Rostlig‘ ta‘rifidakim, vujud uyi bu tuz sutun bila barpoy. Va ul uy shabistoni harimida bu sham‘i anvor majlisoroy bo‘lur. Va egrilik naf‘idakim, agar egri kishi zulfdek siymbarlar yuzida er tutarkim, boshi kesguluk. Va agar ajdahodek ganj ustida halqa urarkim, o‘lturgulik” deb boshlanuvchi o‘ninchi maqolotini shu mavzuda ijod etadi. Maqolotning ma‘rifiy

tafsilotidan soʻng, unga ilova tarzida “Sher va Durroj” masal-hikoyati keltiriladi [1.,203]. Masal sherning tavsifi bilan boshlanadi: Toʻqayda bir yirtqich sher bor edi. Vahshatda osmon sheridek qoʻrqmas edi. U bolaladi va bolasini chumolilar yopishib, chaqib ozor bermasin, deb tishida tishlab yurar edi. Shu toʻqayda yashayotgan bir qirgʻovul sherdan qoʻrqib, “pir etib uchar”, sher esa seskanib, bolasining boʻyniga tishlarini qattiqroq botirib qoʻyar, bolasining boʻyni yara-chaqa boʻlar edi. Bir kuni Sher Qirgʻovulga: “Sen mendan qoʻrqma, nogahon ustimdan uchib ham oʻtma. Men senga tegmayman, seni birov xafa qilmoqchi boʻlsa, himoya qilaman”, dedi. Shu tariqa Sher va Durroj doʻst tutinishdi. Ammo Sher uning sayrashini eshitib, kuyida yolgʻon borligini fahm qilib: “Yolgʻon gapirma, yomon boʻladi. Toʻgʻri odamlar oldida yolgʻon qoralanadi”, der edi. Durroj doʻstining bu nasihatiga quloq tutmadi, yolgʻon navolarini qoʻymadi. Bir kuni u ovchining tuzogʻiga tushib qolib, qattiq navolar bilan doʻstini yordamga chaqirdi, ammo Sher uning nolalarini navbatdagi yolgʻon deb gumon qilib, yordamga kelmadi. Shu tariqa, shoir maʼrifiy dostoni-yoʻriqnomasining badiiy kompozitsiyasi mukammalligini rivoyat va hikoyatlar bilan bir qatorda hayvonlar obrazlari ishtirok etgan masallar bilan ham taʼminlaydi. Albatta, bu hayvonlar obrazlarining Navoiy zamondoshlari orasidan prototiplari ham boʻlgan boʻlishi mumkin. Majoziy timsollarga ijtimoiy vazifa yuklash, davri, muhiti va zamonida yuz bergan hodisa-voqealarga bilvosita, majoz orqali oʻz munosabatini bildirish buyuk shoir ijodining adabiy-estetik usullaridan biri ekanligi maʼlum. Vaziri aʼzam rutbasidagi shoir shahanshoh Sulton Husayn Boyqaroni atrofidagi mansabdor aʼyonlarining xatti-harakatlaridan mudom xabardor boʻlib turishi lozimligini shu masal vositasida anglatishga harakat qilganligi ehtimoli bor bu erda. Navoiy zamondoshlari, jumladan, Zayniddin Vosifiy kabi tarixnavislar asarlaridan shohning Nizomulmuluk, Majdiddin Muhammad kabi vazirlari davlat siyosatida xufyona ishlarni amalga oshirib, koʻp notinchliklar kelib chiqishiga sabab boʻlganliklari maʼlum.

Navoiy hazratlari “Hayrat ul-abror”da hayvonlar timsollari ishtirok etgan maqol va hikmatli soʻzlarni ham mazmun yoʻrigʻiga mos ravishda matn magʻziga singdirib, badiiy mahorat koʻrsatadilar. Xususan, “Boʻzchining tarogʻidagi ohordek, balki qargʻa patidagi iflosdek, qusuq uning soqolini obdon harom qildi. It esa yalab, uni yana tozalab qoʻydi”, “Boyqush obod yerlarda xafa boʻlib oʻltiradi; vayrona burchaklarda esa tovusdek tovlanadi” kabi tajnislardan oʻtkir ironiya, kinoya tarzida badiiy obraz sifatini, asardagi oʻrnini yorqinroq, aniqroq tasvirlash uchun foydalanilgan.

Ulugʻ shoir asarlarida oʻsimlik dunyosidan ham badiiy obraz muqoyasasi uchun majoziy unsurlar tanlab oladi. U bir hikoyasida toʻgʻri oʻsganligi boisidan shoh saroyiga ustun boʻlgan daraxt timsolini yaratadi va daraxt bilan uning sohibasi boʻlmish kampirni soʻzlashtirib, kampir tilidan toʻgʻri oʻsgan daraxtni vasf qiladi. Qissadan hissa esa, daraxt kabi toʻgʻri oʻsgan, “egri” – nopok, notoʻgʻri yoʻllarga kirmagan yigit-qizlar albatta katta mavqeʼ va darajalarga erishishlari muqarrarligi qayd etiladi.

Buyuk beshlik – “Panj ganj” va nazirai benazir – “Xamsa” kabi adabiy-maʼrifiy hodisa, muhtasham madaniy shedevr nafaqat ikki mutafakkir shoir dahosining, balki ular yashagan davrning hosilasi edi. Navoiyga qadar yaratilgan Nizomiy ganjinasi va Nizomiy anʼanalari asosida yuzaga kelgan Navoiy “Xamsa”si sharq romantik uslubining nafaqat kompozitsiya, balki chuqur ijtimoiy mazmun nuqtayi nazaridan tadrijiy takomilga erisha borganligini yaqqol namoyon etadi. Bu jarayonda epik sheʼriyatda folklor unsurlaridan unumli va muvaffaqiyatli foydalanish ikki buyuk soʻz sanʼatkorining betimsol badiiy mahoratlarini namoyon etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Алишер Навоий. МАТ. 20 жилдлик. VII ж. – Тошкент, 1991.
2. Бертельс Е.Э. Избранные труды, Низами и Фузули. – Москва: ИВЛ, 1962.
3. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент, 1983.
4. Комилов Н. Маънолар оламига сафар. – Тошкент, 2012.
5. Маллаев Н. Низомий Ганжавий мероси ва унинг маърифий-тарбиявий аҳамияти. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985.
6. Мустафаев Ж. Философские и этические воззрения Низами. – Баку, 1962.

7. Низами Гянджеви. СС в трех томах. Т. 1. – Баку, 1991.
8. Салоҳий Д. Навоийнинг шеърий услуби масалалари. – Тошкент, 2005.
9. Шайхзода. Асарлар. VI томлик, V т. – Т.: Адабий-танқидий мақолалар. – Тошкент, 1973.
10. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент, 1961.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000